

DOSSIERS

Miradas sobre la reestructuración de la globalización

Desafíos y restricciones de la problemática de la agricultura familiar y otras instituciones de la economía social en la Argentina II

Escriben en este número

SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZ
SILVIA GORENSTEIN
ROSARIO ROGEL-SALAZAR
CLÉLIO CAMPOLINA DINIZ
CRISTINA WEHBA
BEATRIZ RUFINO
CARLOS D. MARTNER PEYRELONGUE
JOAQUÍN DAVID RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
ALEJANDRO ROFMAN
INÉS LILIANA GARCÍA
XIMENA J. COLAVECHIA GUTIÉRREZ
MANUELA MORENO
NATALIA LÓPEZ CASTRO
MARÍA DOLORES LIAUDAT
LUCIANA BENOTTI *et al.*
ALICIA PUYANA
DIEGO GABRIEL LIFFOURRENA

EXPRESIONES ARTÍSTICAS:
RETRATOS DE LA DEMOCRACIA

revista de ciencias sociales

segunda época

año 13 • número 44 • septiembre de 2023
publicación semestral • ISSN: 2347-1050

Director: Carlos Fidel • Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Buenos Aires

Universidad
Nacional
de Quilmes
Editorial

Revista de Ciencias Sociales, segunda época

Presentación / **3**

DOSSIER

MIRADAS SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DE LA GLOBALIZACIÓN

Sergio González López, Silvia Gorenstein y Rosario Rogel-Salazar

Presentación del dossier / **7**

Clélio Campolina Diniz

América Latina e as mudanças geoeconômicas e geopolíticas mundiais: desafios e oportunidades / **11**

Cristina Wehba y Beatriz Rufino

Infraestrutura como plataforma de valorização financeira: PPPS, reestruturação patrimonial e desvalorização / **29**

Carlos Daniel Martner Peyrelongue

Reestructuración logística y territorial de las redes de transporte ante la crisis de las cadenas de suministro globalizadas. El impacto en los puertos mexicanos / **59**

Joaquín David Rodríguez Álvarez

Crisis climática y transición energética: del neomedievalismo al tecnomedievalismo / **77**

DOSSIER

DESAFÍOS Y RESTRICCIONES DE LA PROBLEMÁTICA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR Y OTRAS INSTITUCIONES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA ARGENTINA II

Alejandro Rofman e Inés Liliana García

Presentación del dossier / **109**

Ximena Jorgelina Colavechia Gutiérrez

Cooperativas agropecuarias santafesinas con inserción global / **111**

Manuela Moreno, Natalia López

Castro, María Dolores Liaudat

Agro, Estado y pandemia. La posición de los actores vinculados al sector agropecuario en los espacios locales bonaerenses / **129**

Luciana Benotti, Andrea Properzi, Mariana Benotti,

Fabiana Silgero, Roberto Lacarpi, Guido Ivetta, María

Rosa Teti, Nair Carolina Mazzeo, Rodrigo Gómez

Insausti, Lucía Martínez Gavier, Diego Giménez

Inteligencia artificial aplicada a la

huerta agroecológica / **153**

MISCELÁNEAS

Alicia Puyana

La mal fraguada reforma

energética de 2013 / **171**

DOCUMENTOS POLÍTICOS DE COYUNTURA

Presentación / **191**

Carlos Fidel, entrevista a Gustavo Sains

Riesgos actuales de los ciberdelitos / **193**

Diego Gabriel Liffourrena

El economista "maldito" / **203**

EXPRESIONES ARTÍSTICAS

Programa de Cultura - SEU - UNQ, Ana Antony,

Natalia Fidel, Lía Gómez, Facundo Ibarra

Retratos de la democracia / **209**

RESÚMENES / 229

segunda
época

año 13 / número 44 / primavera de 2023 / publicación semestral
Roque Sáenz Peña 352, Bernal, Buenos Aires / ISSN 2347-1050

revista de ciencias sociales

Universidad
Nacional
de Quilmes
Editorial

Rector

Alfredo Alfonso

Vicerrectora

Alejandra Zinni

Arte editorial

Producción: Editorial UNQ

Diseño: Hernán Morfese

Revista de Ciencias Sociales

UNQ / Departamento de Ciencias Sociales
Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD), Bernal,
Provincia de Buenos Aires. República Argentina
Dirección electrónica: revistas@unq.edu.ar

Publicación propiedad de Universidad Nacional
de Quilmes

Roque Sáenz Peña 352 (B1876BXD), Bernal,
Provincia de Buenos Aires. República Argentina
www.unq.edu.ar/ediciones.unq.edu.ar

Nº de registro internet 101248536

La *Revista de Ciencias Sociales, segunda época* está integrada a los catálogos de Latindex, Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal; LatinREV, red latinoamericana de revistas en ciencias sociales y humanidades creada a instancias de FLACSO, y a la Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe / Repositorio digital CLACSO.

latindex

LatinREV

CLACSO
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

El contenido y las opiniones vertidas en cada uno de los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Para su publicación, los artículos son evaluados por parte del Consejo editorial, del Consejo académico y de árbitros externos.

Director

Carlos Fidel

Secretario de redacción

Juan Pablo Ringelheim

Consejo editorial

Alejandro Blanco

Martín Becerra

Cristina Teresa Carballo

Jorge Flores

Oswaldo Fabián Graciano

Sara Isabel Pérez

Consejo académico

Carlos Altamirano (Conicet, profesor emérito UNQ)

Daniel Aspiazu (Conicet, Flacso-Argentina,
1948-2011)

Dora Barrancos (UBA, UNQ, Conicet)

Elena Chiozza (UNLU, 1920-2011)

Emilio de Ípola (UBA)

Carlos De Mattos (Pontificia Universidad
Católica de Chile)

José Déniz (UCM)

Emilio Duhau (UAM-A, Conacyt, 1947-2013)

Pablo Gentili (ELAG)

Noemí Girbal (Conicet, profesora emérita UNQ)

Anete Ivo (UFBA)

Noé Jitrik (ILH, FFyL, UBA, 1928-2022)

Bernardo Kosacoff (UNQ)

Pedro Krotsch (UBA, 1942-2009)

Jorge Lanzaro (ICP, URU)

Jorge Lara Castro (Relaciones Exteriores, Paraguay)

Ernesto López (UNQ)

Armand Mattelart (UP-8)

Adriana Puiggrós (Conicet)

Alfredo Rodríguez (SUR-Chile)

Alejandro Rofman (UBA, CEUR, Conicet)

Héctor Schmucler (profesor emérito UNC,
1931-2018)

Miguel Talento (UBA)

Alicia Ziccardi (IIS, UNAM)

Sergio González-López, Silvia Gorenstein
y Rosario Rogel-Salazar

Presentación del dossier

La denominada globalización es un conjunto de procesos no homogéneos ni unidireccionales que se combinan de manera desigual y, de alguna manera, incluye problemas complejos que tienen implicaciones sobre el conjunto o partes significativas del planeta. El presente dossier tiene como propósito ofrecer una serie de miradas con ojos iberoamericanos sobre la reestructuración de globalización. Esta es una cuestión importante porque las visiones predominantes de los procesos globales y regionales son las establecidas desde los países dominantes, dejando de lado, subordinando u omitiendo las problemáticas y planteamientos emanados desde regiones como la nuestra.

Este dossier está conformado por cinco trabajos originalmente presentados en el XVII Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio (RII) entre el 21 al 23 de septiembre de 2022 en la ciudad de Toluca, México, que fueron evaluados, seleccionados y ajustados para tal efecto. Los textos ofrecen un abanico de visiones que incluyen cuestiones geoeconómicas y geopolíticas, procesos de valorización financiera de infraestructura, la reestructuración de cadenas de suministro globales, la crisis climática y la transición energética, y las implicaciones éticas de los procesos digitales. Es, ante todo, un llamado a la necesidad de abrir la reflexión, pero sobre todo la acción, sobre los procesos disruptivos e inciertos del período actual y que tendrán repercusiones inimaginables sobre nuestro futuro.

Clélio Campolina, en su trabajo “América Latina e as mudanças geoeconômicas e geopolíticas mundiais: desafios e oportunidades” nos muestra las raíces históricas y estructurales del subdesarrollo y la integración dependiente de América Latina, que originalmente fueron marcadas por el proceso de colonización de los países europeos; y, ya entrado el siglo pasado, sobre todo en el último medio,

por la presencia de los Estados Unidos. Asimismo, los finales del siglo pasado y los inicios del presente son el marco de cambios relevantes geoeconómicos y geopolíticos a escala mundial, como el acelerado crecimiento económico de China que le ha permitido alcanzar las primeras posiciones mundiales en PIB y exportaciones, en contraste con las reducciones presentadas por Estados Unidos y Europa. Entre las razones de tal dinámica están que China ha implementado un fuerte programa estatal que impulsa la interdisciplinariedad científica y tecnológica. En tanto que Estados Unidos apostó durante el siglo pasado por impulsar la industrialización de países asiáticos como Japón, Corea del Sur, Singapur y Camboya, entre otros, y, ahora, está dando prioridad a la investigación y producción en su territorio, a través de programas como el National Network for Manufacturing Innovation (NNMI), durante el gobierno de Obama, y el actual Manufacturing USA. De esta manera, se están reconfigurando los asuntos geoeconómicos y geopolíticos, transitando de una pretensión de gobernanza global hacia otra de grandes bloques donde, al G7, G20 y G8, se contraponen el BRICS, que ha demostrado un mayor dinamismo.

En tanto, América Latina muestra estructuralmente una gran dispersión geográfica y significativos desequilibrios de escala y niveles de desarrollo, a la vez que han fracasado los intentos de integración económica regional. Entre otros aspectos, porque sigue teniendo un marcado atraso educacional y científico, a diferencia de las fuertes políticas en la materia de los países asiáticos y occidentales desarrollados en la materia. También, Campolina considera fundamental la reactivación del potencial integrador del Pacto Pan Amazónico, con relevancia no solo para los países sudamericanos involucrados, sino como una contribución latinoamericana a la agenda política mundial ante el cambio climático. Para lo cual se requiere del aprovechamiento de la biodiversidad con seguridad climática, la consolidación de un sistema de planeación que coordine y articule las iniciativas regionales, y la posibilidad de considerarla coordinada con el programa chino “Road and Belt”.

La contribución de Cristina Wehba y Beatriz Rufino, “Infraestructura como plataforma de valorização financeira: PPPS, reestruturação patrimonial e desvalorização”, tiene como referente la crisis inmobiliaria de los Estados Unidos en 2008, la misma que tuvo repercusiones económicas a escala mundial en el resto del mundo. Plantea que en Brasil los impactos se evidenciaron hasta 2015 y, para enfrentarlo, se llevó a cabo un movimiento centralizado del capital de las Grandes Grupos Económicos (GGE), articulados con la enorme transferencia de recursos públicos en el proceso de privatización que contribuyeron a la valorización del sector.

Estas acciones en Brasil fueron posibles tanto por la confluencia de discursos y prácticas neoliberales desde los años 1990 que contribuyeron a que el país se constituyera en una plataforma internacional de valorización financiera, como las medidas de inversión pública de carácter anticíclico en 2009, que consolidó el dominio de los GGE brasileños en el sector de infraestructura al interior de Brasil como su participación en otros países latinoamericanos. El estallido de la crisis en 2015, profundizaron los procesos de desvalorización del capital inmobiliario como la inserción de agentes financieros internacionales y empresas globales de infraestructura, relevantemente asiáticas.

Carlos Daniel Martner Peyrelongue en “Reestructuración logística y territorial de las redes de transporte ante la crisis de las cadenas de suministro globalizadas. El impacto en los puertos mexicanos”, considera que las tensiones comerciales y geopolíticas, como la pandemia de COVID-19 contribuyeron a demostrar las vulnerabilidades de las cadenas de suministro globalizadas, sobre todo aquellas soportadas por las ventajas competitivas de los países y que propició la dispersión de las localizaciones productivas, impulsando el proceso de globalización (*offshoring*), hacia el fortalecimiento de la proximidad geográfica entre proveedores, productores y consumidores (*nearshoring*), propiciando la reconfiguración de regiones, medidas proteccionistas y que apuntarían hacia un proceso de desglobalización. Sin embargo, aún es difícil suponer que este último camino ya esté consolidado, pero se trata de una alternativa al modelo prevaleciente durante décadas.

El transporte marítimo internacional y sus redes multimodales constituyen la espina vertebral del comercio mundial de mercancías, representando más del 80% del volumen de este. Por esto, problemas como la falta de capacidad de puertos, contenedores, de personal, de suministros, con el consiguiente incremento de precios y la caída de confiabilidad de los tiempos de la transportación afectan el latido de los procesos de globalización o regionalización. Por lo que la posición de Martner se aproxima más hacia el avance de fases de la cadena de suministros en algunos bienes específicos, que deberán ser más resilientes y sostenibles independientemente de su cercanía o lejanía.

En “Crisis climática y transición energética: del neomedievalismo al tecnomedievalismo”, Joaquín David Rodríguez Álvarez, ofrece un panorama geopolítico y geoeconómico de la relación tensa entre la crisis climática y la transición energética, mostrando algunos de los retos productivos, regulatorios y políticos que están en juego y constituyen una seria dificultad para poder alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, incluso, propiciando un

período de inestabilidad global e incremento de la conflictividad. Rodríguez toma como referente teórico los planteamientos de Mackinder y Spykman, que consideran la articulación geopolítica de las relaciones internacionales con base en la disposición y accesibilidad a los recursos naturales y las fuentes de energía; y de Bull con respecto al neomedievalismo, donde se plantea el auge de los actores no-estatales.

Entre los nuevos actores no-estatales, Rodríguez resalta, además de las grandes empresas energéticas transnacionales, a las empresas tecnológicas digitales que a través del dominio del ciberespacio están ejerciendo una influencia transterritorial que opera fuera de las legislaciones nacionales. Señala casos y conflictos relevantes en materia energética como la relevancia China, la guerra entre Rusia y Ucrania, y el papel clave que podría desempeñar desde Latinoamérica.

Por su parte, Karen Jiménez-Arriaga y Sergio González-López, en “Identidad en comunidades virtuales: la ética como medio para una humanidad digital”, toman como hilo conductor de su texto el fortalecimiento acelerado de las tecnologías digitales, que impulsa hacia un tecnocapitalismo donde las corporaciones tecnológicas alcanzan su mayor poder económico, político y sobre todo están siendo los artífices de individuos y comunidades que construyen sus identidades en entornos virtuales, con implicaciones aún inciertas pero que, sin duda, marcan un nuevo derrotero en la propia condición humana y sobre lo cual es necesario avanzar hacia la discusión e implementación de la ética aplicada ante estos retos actuales y futuros.

Recuperan el planteamiento de Byun-Chul Han sobre la sociedad del rendimiento y de la transparencia, donde la *positividad*, es decir la hiperactividad, el *multitasking* y la búsqueda del rendimiento y la visibilidad, encuentran en la *negatividad* una puesta de límites a dicha *positividad*. Condiciones opuestas que encuentran en esta sociedad digitalizada que privilegia a las redes sociales y al *like* como mecanismos para la construcción de nuevas identidades que fragilizan la condición humana, y diluyen los límites entre lo público y lo privado, entre lo físico y lo virtual. Ante lo cual, la cuestión ética debe ser sustantiva para dar sentido a los estilos de vida que se están conformando.